

ТОМ 1

2010

№ 4

**Фундаментальные
науки и практика**

Сборник научных трудов

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПЕРИТОНИТОМ ЯЗВЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ

TREATMENT OF PATIENTS WITH PERITONITIS OF ULCER ETIOLOGY

19.10.2010 г.

Авторы: Фурсов А.Б., Имашев М.С., Жунусова М.А., Смайл Е.Н., Байтанатов М.М., Байжуманов Д.Б.

ГВКГ МО РК, Медицинский университет (г.Астана)

Эта статья опубликована в сборнике научных трудов "[Фундаментальные науки и практика](#)" с материалами Третьей Международной Телеконференции "**Проблемы и перспективы современной медицины, биологии и экологии**" - Том 1 - №4. - Томск - 2010.С.70

<http://tele-conf.ru/aktualnyie-problemyi-zdorovya-cheloveka/lechenie-bolnyih-s-peritonitom-yazvennoy-etilogii.html>

Лечение больных с распространенными формами острого перитонита - актуальная проблема современной хирургии. Летальность остается высокой и по данным многих авторов составляет до 40 % [Гринберг А.Л. и др., 2000]. Являясь исходом прогрессирующих деструктивных заболеваний органов брюшной полости, перитонит с большой частотой вызывает комплексное поражение всех органов и систем, одним из проявлений которого является иммунологическая недостаточность [Гришина Т.И.; Винницкий Л.И. и соавт., 2000].

Целью исследования было изучение клинической эффективности противовоспалительного действия нового синтетического иммунокорректирующего препарата на основе 5 – амино - 1, 2, 3, 4 - тетрагидрофталазин - 1,4 - диона натриевой соли в комплексной послеоперационной терапии у больных с перфоративными язвами и распространенными формами острого перитонита. Эффективность проводимого лечения оценивалась на основании субъективных данных, клинических признаков, лабораторных и иммунологических исследований. Материалы и методы. Обследовано 35 больных с острым распространенным перитонитом язвенной этиологии. В группе сравнения обследовано 22 пациента, которым проводилось традиционное лечение. Основная группа была представлена 32 пациентами к комплексному послеоперационному лечению, которым добавлялся указанный выше иммуномодулятор. Распределение больных в основной группе по возрасту, полу, стадиям перитонита было достаточно равномерным и идентичным группе сравнения. Материалом для иммунологического исследования явилась периферическая кровь. Иммунологический анализ периферической крови включал: определение основных субпопуляций иммунокомпетентных клеток CD 3+, CD 4+, CD 8 + , CD 16+, CD 20+ иммуноцитохимическим методом с использованием моноклональных антител. Иммунорегуляторный индекс

рассчитывали по формуле: $ИРИ = CD\ 4+ / CD\ 8+$. Оценивалась также фагоцитарная активность нейтрофилов и уровень содержания сывороточных иммуноглобулинов трёх классов - IgA, IgM, IgG. Иммунологический анализ периферической крови осуществляли дважды - до и после окончания курса лечения. Препарат вводился внутримышечно из расчета 100 мг x 3 раза в течение первых суток и в дальнейшем по 100 мг x 2 раза в последующие 9 суток послеоперационного периода у больных основной группы в добавление к комплексной терапии. В процессе лечения нами определены изменения иммунологических показателей крови. Они заключались в достоверном увеличении показателей по сравнению к исходным данным (в среднем на 28% - за счет CD+3, CD+4, CD+8 клеток), что явилось убедительным подтверждением результатов исследования отдельных авторов [Станулис А. И и др., 2000]. При этом стабилизировались CD+20 клетки В-лимфоцитов. При проведении компьютерного статистического подсчета фагоцитарной активности нейтрофилов и посуточного мониторинга фагоцитарного числа у больных в послеоперационном периоде оказалось, что указанные показатели также имеют значительный и устойчивый рост, начиная с 2-3 суток.

Показатели NK-клеток (CD16+) оставались в пределах нормальных показателей, что подчеркивает избирательность действия иммунотерапии только в случае их недостаточности. Позитивные сдвиги отмечены также при оценке параметров эндогенной интоксикации. Таким образом, положительное влияние на иммунологические и лабораторные показатели способствовало уменьшению до 18,7% количества осложнений со стороны органов брюшной полости, а также со стороны других органов и систем. Летальность в основной группе снизилась до 15,2%, а время пребывания больных в стационаре уменьшилось на 4 койко-дня.